

Caos

Vanderley Aguiar *

Doutor em Física pela Universidade Federal do Ceará na área de Teoria Quântica de Invariantes. Atualmente é Professor de Física da Universidade Estadual do Ceará, mas acima de tudo e desde sempre: poeta.

 <https://orcid.org/0000-0002-7180-0537>

Recebido em 03 dez. 2024. **Aprovado** em: 08 dez. 2024.

Como citar esta produção artística:

AGUIAR, Vanderley. *Caos*. *Revista Letras Raras*. Campina Grande, v. 14, n. 1, e4991, jan. 2026. DOI: 10.5281/zenodo.18237772.

O acaso em suas facetas anabólicas,
Com suas tempestuosas mutações,
Formando interatômicos grilhões,
Criando e aniquilando sombras cósmicas.

Com rimas que contém forças entrópicas,
Compondo versos cheios de digressões,
Desordem tecerá suas ilusões
Nesta filosofia de bases caóticas.

E é no Caos, vibrando em descompasso,
Onde o vazio preenche todo o espaço,
Que pensar pesará menos que nada.

É neste inexorável paradoxo
Que a mente do filósofo ortodoxo
Fica anestesiada e derrotada.

* vanderley.junior.ufc@gmail.com